

DOCUMENTAÇÃO PAISAGÍSTICA: O resgate histórico da construção do Calçadão de Copacabana

FERREIRA, ALDA DE AZEVEDO (1)

*1. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura.
Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura.
Paisagismo/ Escola de Belas Artes
Icomos Brasil. CIPA Heritage Documentation.
E-mail: aldazevedo@yahoo.com.br*

RESUMO

O Calçadão de Copacabana é um passeio de grande largura que margeia a praia entre os bairros de Copacabana e do Leme da Cidade do Rio de Janeiro. Contudo, apesar de sua relevância como representação da paisagem e patrimônio paisagístico, são escassos os estudos sobre seu significado histórico-cultural. Constitui o objetivo deste artigo interpretar o significado cultural do processo de construção do Calçadão de Copacabana. Para tanto, abrangeu-se o recorte temporal de 1905 a 1970, e verificou-se que o processo percorreu cinco fases, entre a construção e a reforma que constituiu sua linguagem atual, onde o signo da primeira calçada é representativo do período da modernidade, e o da segunda e terceira marcam a entrada da cidade na pós-modernidade.

Palavras-chave: Calçadão de Copacabana; documentação; significado cultural; modernidade; pós-modernidade.

Introdução

O Calçadão de Copacabana é situado no bairro de mesmo nome na Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro, e corresponde a um passeio de grande largura que margeia a praia numa extensão de 4,15km, percorrendo os arrabaldes de Copacabana e do Leme. Trata-se de um ícone, um cartão postal tanto para a cidade quanto para o país (Figura 1).

Figura 1: Localização da Praia de Copacabana e do Leme
Fonte: Google Maps (modificado nas cores pelo autor).

Como patrimônio, o Calçadão de Copacabana recebeu Tombamento Provisório em 1991 em nível estadual pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - INEPAC, como Conjunto Urbano-Paisagístico junto às praias do Leme-Copacabana. A partir de 2012, integra o Sítio Carioca reconhecido Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, na categoria Paisagem Cultural.

Contudo, apesar de sua importância como representação paisagística e patrimônio da Cidade do Rio de Janeiro, ora em nível estadual, nacional e mundial, são escassos os estudos sobre o significado cultural do Calçadão de Copacabana. O registro do significado cultural é de suma importância, pois, segundo a Carta de Burra, o objetivo a conservação de sítios patrimoniais é sua retenção (ICOMOS, 1999). Significado cultural, ainda conforme a Carta, significa o valor estético, histórico, científico, social ou espiritual para as gerações passadas, atual ou futuras. Para compreensão destes valores é necessário de antemão o estudo e a documentação da historiografia do bem cultural, na apreensão de seu significado inicial, para em seguida, ser possível verificar o significado cultural.

Assim, constitui o objetivo deste artigo interpretar o significado cultural do processo de construção do Calçadão de Copacabana. A pesquisa foi embasada no recorte temporal de 1905 a 1970, cujos dados foram obtidos a partir de fontes primárias de periódicos de época e registros iconográficos, presentes

em fotografias e projetos. A relevância desta questão ampara-se na Carta de Enade, que diz que a comunicação do significado dos sítios patrimoniais, através do reconhecimento de sua significação, produto da documentação do patrimônio e das tradições culturais fruto de métodos científicos, é um dos princípios recomendados para sua conservação (ICOMOS, 2008).

Segundo teórico cultural e sociólogo britânico-jamaicano Stuart Hall (2016), cultura é o conjunto de valores ou significados partilhados, onde “a linguagem é um dos ‘meios’ através do qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura” (HALL, 2016, p.18). A linguagem atua por meio de um sistema representacional, onde ele propõe sua análise como forma de apreensão dos significados representados em uma cultura. Tal apreensão, ainda conforme o autor, ocorre através da leitura e interpretação dos signos, e uma das formas possíveis de acessá-lo é através da semiótica. Na leitura do signo linguístico, Hall recomenda os estudos do linguista e filósofo suíço Ferdinand de Saussure, que orienta a decodificação do significante - que remete à forma ou palavra que se vê ou ouve - relacionada ao seu significado - ou conteúdo/conceito intrínseco ao sistema que esta forma representa. Nesta decodificação, portanto, significante e significado estão relacionados à representação, e juntos compõem os sistemas de significação da cultura.

Portanto, é sob o olhar da linguagem da representação paisagística do Calçadão de Copacabana, e através do resgate da documentação histórica da construção dos signos de suas calçadas, que foi feita a interpretação do significado cultural destas fases.

A criação da Avenida Atlântica e a calçada de Ondas Largas

A praia de Copacabana, conforme Gonçalves (2004), era conhecida como Sacopenapan/Socopenapan no século XVIII, e formava dois trechos que nomeavam a atual praia do Leme e de Copacabana, compreendida numa área onde se localiza numa extremidade o Morro da Babilônia, à esquerda, e o Outeiro de Nossa Senhora de Copacabana, à direita. Em 1818, toda a área era habitada por apenas um estabelecimento de pescaria e pela capela dedicada à N.S. de Copacabana, pertencentes a Manoel de Santos Passos. Anos depois, de posse de Carlota Joaquina e Francisco Gonzaga, ficou conhecida como Fazenda de Socopenapan, e em 1844, de propriedade de Domingos José de Almeida, era registrada como Copacabana.

Na primeira década do século XX, segundo Maurício Abreu (2013 [1987]), grandes transformações ocorrem na forma urbana da cidade do Rio de Janeiro, ocasionadas pela necessidade de adaptação às novas demandas de criação, concentração e acumulação de capital. Era necessário forjar a imagem da nova Capital da República, retirando-lhe as características coloniais. O Prefeito Francisco Pereira Passos

ficou então incumbido desta missão, e num período de quatro anos implementou a maior transformação até então ocorrida nesta cidade.

A Orla de Copacabana foi assim “urbanizada” e construída neste período. A calçada foi concebida concomitantemente, composta consoante técnica de “calçada à portuguesa”, ou mosaico português, caracterizada pela forma irregular de aplicação das pedras de calcário. Calçetado nas cores pretas e brancas, as pedras foram inicialmente trazidas de Portugal, o que lhes deu o apelido de pedras portuguesas, e a denominação se mantém até hoje, apesar das pedras agora serem extraídas no Brasil (FERREIRA, 2018).

O desenho sequenciado das Ondas Largas foi originalmente criado em 1848 para a Praça D. Pedro IV em Portugal, por iniciativa do General Eusébio Pinheiro Furtado. Também conhecida como Rossio, a praça está localizada na Baixa de Lisboa, e foi um dos primeiros desenhos deste tipo usados nos pavimentos da cidade. Com a destruição ocorrida em 1755, devido ao terremoto seguido de maremoto, o local da praça e cercanias, como o antigo Palácio de Estaus, precisaram ser reconstruídos. Em fins do século XVIII e na primeira metade do Oitocentos, a praça foi recomposta em formato retangular, e foram edificados prédios dedicados à administração imperial de Portugal, juntamente com o Teatro Nacional D. Maria II (FRANÇA, 1975) (figura 2).

Figura 2: Praça D. Pedro IV (cerca de 1860). Autor desconhecido.
Fonte: Acervo do Arquivo Municipal de Lisboa (domínio público).

Em território brasileiro, o desenho sequenciado de ondas largas português foi referência para a construção, em 1901, do Largo de São Sebastião, em Manaus, no Amazonas. Em seguida, a mesma paginação foi trazida para o Rio, em 1905, e utilizada pelos 36 calceteiros que a Câmara Municipal de

Lisboa enviou ao Brasil. Neste momento, na Orla de Copacabana, o desenho das ondas largas eram dispostas transversalmente à calçada, em posição perpendicular à praia.

Contextualmente, segundo Jaime Larry Benchimol (1992), o Rio de Janeiro vivia sérios problemas sociais, resultantes do crescimento rápido e desordenado, em reflexo da imigração europeia e pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre. A cidade possuía quase um milhão de habitantes carentes de transporte, abastecimento de água, rede de esgotos, programas de saúde e segurança. No bairro do Centro do Rio de Janeiro – a Cidade Velha e adjacências – eclodiam habitações coletivas insalubres (cortiços), epidemias de febre amarela, varíola, cólera, conferindo à cidade a fama internacional de porto sujo ou "cidade da morte".

Entre 1902 e 1906, foi nomeado pelo então presidente do país, Rodrigues Alves, o engenheiro civil Francisco Pereira Passos, como prefeito da Cidade do Rio de Janeiro. O nascente regime, a República, desejava inaugurar a era da modernidade do Brasil, e por isso procurou minimizar traços que lembravam o Império e a colonização portuguesa. As artes tomaram novos rumos, se aproximando das culturas francesa e italiana. É dessa época as grandes reformas urbanísticas empregadas no Rio de Janeiro (BENCHIMOL, 1992).

Inspirado nas reformas de Haussmann para Paris, ainda de acordo com Benchimol (1992), o prefeito Pereira Passos promoveu a execução de grande intervenção urbanística e paisagística na cidade carioca, num período que ficou conhecido popularmente como “bota-abaixo”, e que visou o saneamento, o urbanismo e o paisagismo, dando ao Rio de Janeiro aspecto de cidade moderna e cosmopolita. Dentre outras reformas, a fim de sanear e ordenar a malha de circulação viária, Pereira Passos demoliu casarões, abriu diversas ruas e alargou outras. O alargamento das ruas permitiu o arejamento, ventilação e melhor iluminação do centro e ainda a adoção de arquitetura inspirada no ecletismo, estimulado pela referência europeia.

Além das intervenções pontuais, destaca-se o impulso dado à expansão para o sul da cidade, com a construção da Avenida Beira Mar e a integração do bairro de Copacabana. Segundo Abreu (2013 [1987]), tal integração deu-se através de intimação à Companhia Jardim Botânico, com a solicitação de aceleração no processo de perfuração do Túnel do Leme, que fora inaugurado em 1906, bem como através da construção da Avenida Atlântica.

Desta forma, em meio as reformas urbanas e de “embelezamento” que ocorreram no Rio de Janeiro no Período Pereira Passos, é também urbanizada a Orla de Copacabana e criada a Avenida Atlântica (figura 3). A referência do piso calcetado à semelhança do signo das Ondas Largas da Praça D. Pedro IV evocava as heranças da tradição das terras do Além-Mar, e remetem ao discurso político e econômico que

buscava criar a imagem do país republicano. Mas, em verdade, o que se tem é uma linguagem ainda identificada com o modelo europeu, como forma de validar este discurso a partir da disseminação da propaganda.

Figura 3: Vista geral da Praia de Copacabana (1908).
Fonte: União Postal Universal [Cartão postal]. Domínio Público.

Conformava-se assim a imagem burguesa da Cidade do Rio de Janeiro, que simbolizava concretamente a importância do país como principal produtor de café do mundo, expressando seus valores e o modo de viver da alta sociedade econômica e política. Foram assim privilegiados os bairros do Centro, Catete, Glória, Laranjeiras, Flamengo e Botafogo, enquanto pouco foi feito nas áreas suburbanas. Frente a esse contexto, a Orla de Copacabana continuaria a passar por repetidas reformas, afirmando cada vez mais, sua prerrogativa como um dos cartões postais da cidade.

As reformas da Avenida Atlântica

No início da década de 1910, com a popularização do automóvel e o modismo do banho de mar, foi iniciada a primeira ampliação da Avenida Atlântica no governo do prefeito Bento Ribeiro. A obra durou 8 anos, tendo sido finalizada na gestão do Prefeito Paulo de Frontin, em 1918, e, ao longo deste período, foi alvo de repetidas ressacas do mar. A “nova” Av. Atlântica foi alargada para 19 metros, com pista de rolamento dupla, canteiro central com iluminação e foi reconstruído a calçada, também chamada de cais nos periódicos correntes, que havia sido demolida pelas ressacas. Também neste momento, foram incluídos postos de salvamento na praia, onde os salva-vidas ficavam no alto de postes de concreto.

Esta também era a época da Exposição Nacional de 1908, em comemoração do Centenário da Abertura dos Portos brasileiros ao comércio internacional, que, entre outros, objetivava a preparação da

participação brasileira na Exposição Internacional de Bruxelas, em 1910. Da mesma forma, tal como as grandes reformas realizadas durante a gestão do prefeito Pereira Passos, o evento de 1908 visava a apresentar a então Capital Federal saneada e urbanizada. Perante o discurso político, nascia com a Avenida Atlântica a construção da imagem de *locus* representativo do “prestígio nacional” não só da cidade carioca, como também, do país perante o mundo.

Contudo, o alargamento da avenida não seria suficiente para conter as constantes ressacas e necessidades de ampliação da infraestrutura. Nessa época, na gestão de Carlos Sampaio, outras ressacas destruíram o calçamento, que foi refeito entre 1921 e 1922. Decidiu-se, então, reforçar a mureta de sustentação da calçada com alicerce de concreto, que fora concluído em 1924.

Novo “cais” para a Avenida Atlântica

A segunda reforma da Avenida Atlântica ocorreu juntamente com a da Av. Beira Mar, e segundo o prefeito Carlos Sampaio em depoimento de 3/11/1921 publicado no Jornal do Comércio, foram contratados os engenheiros Edgard de Barros Raja Gabaglia e Adhemar de Mello Franco, da empresa Raja Gabaglia & Mello Franco Engenheiros Civis, especializada em construções, obras hidráulicas e elétricas.

Este período coincide com a preparação da cidade carioca para os festejos do Centenário da Independência, em 1922, quando foram realizadas obras de grande impacto para a cidade, como o desmonte do Morro do Castelo, fruto da reforma urbanística da Cidade do Rio de Janeiro iniciada em 1921, dito como necessário para o aterramento da área destinada à Exposição Internacional do Centenário (FERREIRA, 2018).

A obra foi continuada até 1924, e finalizada após o Centenário da Independência, já na gestão do prefeito Alaor Prata. Neste momento foi implantado o que chamaram de “novo cais da Avenida Atlântica”, que se refere aos muros de arrimos de 7m de profundidade, colocados como sustentação em alguns pontos da calçada, e destinados a conter a arrebentação das ondas, especialmente, no período das ressacas. Porém, em 1929, já eram correntes as críticas em relação às condições precárias do nivelamento das calçadas da orla, como publicado em 9/2/1929 no Jornal do Brasil. E, as reclamações continuaram. Em fins da década de 1940, tais críticas eram frequentes e solicitavam obras de remodelação da Avenida Atlântica (figura 4).

Figura 4: Avenida Atlântica (Anos 40).
Fonte: Cartão postal [Domínio público].

A remodelação da Avenida Atlântica

Em 1949, o periódico *Correio da Manhã* relatou uma série de reportagens expressando insatisfações e sugestões para os melhoramentos da Avenida Atlântica, e solicitando seu devido cuidado. Solicitava-se a ampliação da pista e a substituição da pavimentação da Avenida, e o nivelamento do passeio próximo à praia. Neste ínterim, conforme matéria do jornal *A Manhã*, de 23/01/1949, a pavimentação da Avenida Atlântica foi então “remodelada”, e substituído o macadame betuminoso pela manta asfáltica sobre base de concreto. Em registro de 23/01/1949 do *Correio da Manhã*, diz-se que a remodelação já estava em curso, e chama-se a atenção para a “forte declividade do passeio daquela praia”, solicitando que fosse feita “uma obra completa na Avenida Atlântica”. Na seção “Opinião dos leitores” do *Diário Carioca*, de 18/02/1950, diz-se:

Consertou o mais grave defeito da Praia de Copacabana, onde os pedestres já podem andar de cabeça erguida, pois nos passeios não só estão livres dos buracos e consequentes tropeções, não há mais bancos quebrados e os passeios estão todos iguais. Antigamente, apenas existiam uns **desenhos em ladrilho com listras verticais e horizontais, fingindo mosaico**. A calçada oposta era, além de estreita, muito maltratada, obrigando os pedestres a utilizar-se das perigosas pistas, onde trafegavam os audaciosos carros de chapa branca [grifo nosso].

Ou seja, antes da reforma de 1949, havia trechos da calçada da Orla de Copacabana que tinham o desenho de piso em ondas largas posicionadas em paralelo à praia, e outros com situação perpendicular. Provavelmente, tal fato deve-se à primeira reforma executada entre 1921 e 1924, que interveio principalmente na altura do bairro do Leme, do Hotel Copacabana Palace e no final da Orla, na atual imediação do Posto 6. Salienta-se ainda que, nesta época, a calçada próxima aos prédios era paginada com o desenho de ondas largas em posição paralela à praia (Fig.5).

Fig. 5: Calçada da Praia de Copacabana (com destaque para o desenho de piso irregular)
Fonte: Revista da Semana. 18/8/1928. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

O aspecto descontínuo da calçada foi modificado com a intervenção de 1949, que deu prioridade ao desenho de piso paralelo à praia em todo o passeio da Orla, calcetado em pedras calcárias brancas e pretas, ao estilo mosaico português. O posicionamento das Ondas Largas em sentido horizontal no Passeio de Copacabana fora, portanto, introduzido pelo engenheiro Raja Gabaglia, mesmo que de forma interrompida ao longo da borda da praia. Porém, tal disposição reforça a sensação de perspectiva do caminho, induzindo, inclusive, ao caminhar (figura 6).

Figura 6: Avenida Atlântica (1967).
Fonte: Cartão postal [Domínio público].

Neste cenário, o então Distrito Federal imprimia em sua mais famosa praia o signo identitário que se tornaria um dos mais conhecidos do mundo: as ondas largas do Passeio de Copacabana. Entretanto, já em 1950, a sociedade carioca cobrava dos responsáveis a necessidade de tratamento do esgoto, que era

despejado no mar, e a introdução de vegetação na Orla de Copacabana, a fim de proporcionar maior conforto térmico para quem utilizava o local. Na reportagem do jornal A Manhã, de 31/3/1950, informa-se que a ideia foi lançada pelo próprio jornal, e foi amplamente acatada pela população e pelo então diretor do Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Viação e Obras da Prefeitura do Distrito Federal. Tais proposições, entretanto, só iriam se concretizar vinte anos depois, com a construção do que ficou conhecido como Calçadão de Copacabana.

O Calçadão de Copacabana

O Plano de Urbanização do Rio, elaborado por Alfred Agache no fim dos anos 1920, propôs a expansão da Av. Atlântica por meio de aterro, com o recuo de todas as construções futuras. A obra, entretanto, só foi executada pelo Gal. Francisco Marcelino de Souza Aguiar, entre 1969 e 1970, no Governo do Presidente Afonso Pena, criando duas pistas que ligam a Orla entre os bairros do Leme e Copacabana.

Salienta-se que as razões para os investimentos preferenciais do Estado nas zonas mais abastadas da cidade, como Copacabana, não se restringiam apenas às dificuldades com o avanço do mar, como descreve Abreu (2013 [1987]). O crescente adensamento populacional do bairro a partir da década de 1960, que chegou a constituir a maior densidade demográfica do Estado na época, exigia não apenas a construção de obras viárias, como também a renovação de infraestrutura de serviços básicos. Sob a égide da legislação em vigor proliferaram na Zona Sul os apartamentos de quarto e sala e os chamados conjugados, especialmente neste bairro.

O projeto da infraestrutura, desenvolvido pelo engenheiro Raimundo de Paulo Soares e coordenado pelo engenheiro Gilberto Paixão, foi executado na gestão do governador do Estado da Guanabara, Francisco Negrão de Lima, por sugestão do arquiteto Lúcio Costa. Assim, segundo matéria do jornal “O Globo”, de 11/05/1970, a grande obra constituída de aterro hidráulico teve como objetivos promover ampliação da área de areia da praia, que passou de largura de 60 metros para 120 metros, avançados mar adentro; alargar em 80 metros a Avenida Atlântica, duplicando sua pista, e aumentando as vias de tráfego; permitir a passagem do interceptor oceânico - tubulação que transporta todo o esgoto da Zona Sul até o emissário de Ipanema – até então a maior obra de saneamento básico da cidade; ampliar e preservar o potencial recreativo, turístico e paisagístico de Copacabana, oferecendo maiores condições de conforto e segurança aos usuários da praia; e aumentar a área de estacionamento do bairro.

De maneira geral, conforme Macedo (1999), o projeto de urbanização para a praia de Copacabana não é pioneiro, pois no final dos anos 1930 foi concebido um grande parque linear na orla de Santos, em São Paulo. Para o tratamento paisagístico das duas áreas entre as pistas foi solicitado o projeto à equipe do

escritório Burle Marx e Cia., chefiada pelo paisagista Roberto Burle Marx, e formada pelos arquitetos Haruyoshi Ono e José Tabacow, que contou com ainda com a consultoria de Lucio Costa. Foi então proposto um grande 'jardim-painel' compreendido ao longo das praias do Leme e de Copacabana, além da reforma da calçada próxima à praia.

O brasileiro Roberto Burle Marx iniciou sua trajetória profissional em paisagismo nos anos 1930, na cidade do Recife, Pernambuco, onde deu origem a uma tipologia paisagística baseada na concepção de projeto e alinhada com os princípios do movimento moderno. Artista multifacetado, a experiência em pintura muito contribuiu para sua obra paisagística, que nos anos 1970, era conhecido no mundo todo. No Rio de Janeiro estabeleceu não só moradia, como o primeiro estabelecimento no país dedicado exclusivamente a projetos paisagísticos, que foi o Ateliê de Paisagismo, fundado em 1938. Em 1955, fundou o escritório Burle Marx, que se tornou um dos centros irradiadores da profissão. Ainda em atividade, trata-se da organização mais duradoura do Brasil neste segmento (FERREIRA, 2018).

O Calçadão de Copacabana é um marco na obra de Burle Marx. De acordo com Haruyoshi Ono em entrevista concedida em 2011, consistiu num grande projeto com um prazo muito curto, onde Burle Marx não contava com tempo suficiente para desenvolver os desenhos da maneira que estava habituado. A solução foi delegar a Ono e Tabacow o desenvolvimento de grandes partes, que eram supervisionadas pelo paisagista. (ONO in FERREIRA, 2012, p.40-41).

Haruyoshi Ono e José Tabacow ingressaram no escritório Burle Marx em 1965, como estagiários. Cursando Arquitetura na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formaram-se em 1968, quando foram promovidos a sócios. Participaram de excursões para identificação e coleta de plantas com potencial paisagístico promovidas por Burle Marx, e aprenderam os princípios projetuais desenvolvidos pelo paisagista. Tabacow permaneceu no estabelecimento até 1982, e Ono tornou-se Diretor de Projetos. Com o falecimento de Burle Marx em 1994, Haruyoshi Ono tornou-se seu herdeiro profissional e Diretor Geral, e abraçou a missão de dar continuidade a sua obra (FERREIRA, 2012).

Na extensão do Calçadão de Copacabana foram distribuídos 2.800 extratos arbóreos e arbustivos, com alturas superiores a 8 metros, dando prioridade para vegetação presente na linha costeira tropical. Foram assim especificadas várias espécies nativas e exóticas, como coqueiros (*Cocos nucifera*), amendoeiras-da-praia (*Terminalia catappa* L.), uvas-da-praia (*Coccoloba uvifera* (L.) L.), e a majagua (*Hibiscus tiliaceus* L.), dentre outros. A vegetação foi disposta de modo a formar conjuntos distanciados. Para se ter ideia da modificação promovida pelo tratamento paisagístico, anteriormente, havia na Praia

de Copacabana apenas 8 amendoeiras, e 5 coqueiros, todos situados nas proximidades do Forte de Copacabana (FERREIRA, 2018).

A primeira calçada, localizada próxima à praia, Roberto Burle Marx conservou o desenho de ondas inspirado no original português, apenas acentuando-lhe as curvas. Apesar do padrão de ondas largas em pedras portuguesas existir também em Portugal e em Manaus, com o tempo o signo passou a ser bastante associado à Calçada da Orla de Copacabana, que se tornou emblemática e representativa também da Cidade do Rio de Janeiro, além de conhecida no mundo todo.

A segunda calçada, segundo reportagem do jornal “Correio da Manhã” de 18/05/1970, era prevista no projeto original com cerca de 800 árvores, sendo trinta por cento dedicados às áreas de extrato herbáceo, especificado com gramíneas, onde ao centro seriam instalados bares e sanitários públicos. Haveria ainda quatro túneis para passagem de pedestres para a praia. Originalmente, seriam 13 canteiros, que Burle Marx chamou de ‘oásis’, mas que, entretanto, não chegaram a ser construído da maneira como havia sido projetado (FERREIRA; NÓBREGA, 2017).

A terceira calçada está localizada próxima aos prédios, e juntamente com o canteiro central, constituem o aspecto mais característico da composição, que é representado pela paginação de piso configurado em formas abstratas informais. Nelas, o desenho configura um mosaico em pedra portuguesa nas cores preta, vermelha e branca, e origina um grande painel que pode ser apreciado do alto dos edifícios da orla marítima (FERREIRA; NÓBREGA, 2017) (figura 7).

Figura 7: Calçadão de Copacabana (1970).

Fonte: AUTOR.

É possível relacionar as formas do desenho de piso às pinturas de Burle Marx. Os anos 1950 marcam a passagem da obra bidimensional de Burle Marx para a Abstração Informal, com linguagem bastante

peculiar, que perdurará até seus últimos dias. Seus meios de expressão não se limitam aos quadros, estando presentes também em painéis de cerâmica, tapeçarias, joias, além de esculturas. Inicialmente, segundo estudos de Fernando Ono (2015), as formas por ele adotadas ainda possuem fortes contornos geométricos, que aos poucos vão sendo abandonados e substituídos por manchas suaves.

As vanguardas abstracionistas surgiram no Brasil nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial. Sua proposta era de cunho universalista, de maneira que essa linguagem pudesse ser lida por todas as culturas. Diversas tendências abstracionistas surgiram assim no país, e caracterizaram a formação de dois polos principais situados em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde se distinguem duas vertentes com características opostas tanto na gênese quanto na criação artística: a geométrico-constructiva e a informal (COCCHIARALE; GEIGER, 2004).

Por caracterizarem-se pela expressão individual, os informalistas não chegam a constituir grupo em torno de questões ou princípios comuns. Para estes, a experiência artística plena só se consumava através da liberdade de expressão de cada artista, de modo que a criação e a invenção plástica não podiam ser reguladas por uma ordem previamente estabelecida.

Contudo, o fim da década de 1950 também marca nas artes visuais o fenecimento da preeminência da arte abstrata e concreta no contexto artístico internacional. No Brasil, segundo Daisy Alvarado (1999), a produção plástico-visual do grupo Neoconcreto do Rio de Janeiro começa a perder forças. Essa tendência deu origem não só à volta da figuração na produção artística visual, como à ruptura promovida pelos artistas Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape. Em ocasião da execução da *performance* “Parangolé”, de Hélio Oiticica, o crítico de arte Mário Pedrosa escreveu ao Correio da Manhã, em 26/06/1966, uma crítica denominada “Arte ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica”, em que analisa:

Hoje, em que chegamos ao fim do que se chamou de ‘arte moderna’ [...], os critérios de juízo para a apreciação já não são os mesmos que se formaram desde então, fundados na experiência do cubismo. Estamos agora em outro ciclo, que não é mais puramente artístico, mas cultural, radicalmente diferente do anterior, e iniciado, digamos, pela *pop art*. A esse novo ciclo de vocação antiarte chamaria de ‘**arte pós-moderna**’. [Grifo nosso]

A década de 1960 foi de intensa transformação cultural no contexto brasileiro. Os cariocas desenvolveram um projeto nacionalista com base fenomenológica, relacionando arte e existência, com investigações às sensações táteis e olfativas do corpo existencial. O campo das artes visuais se expandiu, como reflete Fernando Cocchiareale (2005), e em meio à heterogeneidade artística a partir de então, haveria apenas um denominador comum: a busca de reaproximar a arte com a vivência do público.

Daí em diante, meios convencionais como a pintura, desenho, escultura e gravura não eram mais as únicas formas de produção artística visual. Em contraponto, Cocchiareale (2005) descreve que outros

princípios passam a ser estabelecidos, como o trabalho interdisciplinar, a fragmentação da ideia de indivíduo e a reaproximação da arte com a vida. Alguns teóricos da arte, como Anne Cauquelin (2005), passam a nomear esse período como o momento de ruptura entre o moderno e o contemporâneo. A arte então passa a ter outras caracterizações para além do seu conteúdo estético, onde o local que vincula a sua exibição torna-se ainda mais relevante. Surge assim a tendência da arte pública, cujo continente é a cidade, e que busca aproximar a obra à vivência do público.

O próprio Roberto Burle Marx era um veemente defensor do acesso do público à arte, bem como à arte popular, mas que esse acesso não fosse apenas físico, e sim principalmente compreendido. Defendia ele que “[...] a arte não fique elitista”. Apesar de trabalhar diretamente com as classes sociais mais abastadas e com os órgãos detentores do poder, sua intenção era que através desta sua arte pudesse ser acessível às camadas mais humildes da sociedade, e assim sensibilizá-la e educá-la. Levar sua linguagem pictórica abstrata para o desenho de piso significava torná-la franca a todos os habitantes, mesmo aqueles que não possuísem condições de frequentar os museus e exposições, ou morar na favorecida Avenida Atlântica. O museu agora seria a própria Praia de Copacabana, cartão portal da Cidade do Rio de Janeiro.

Burle Marx, numa conferência proferida em 1962, dizia que cada composição deveria ser em função da interpretação do lugar que está inserida, sendo atenta às peculiaridades de cada caso, relativas às suas características físicas assim como à arquitetura circundante e à tradição local, a forma de viver, e a funcionalidade do espaço, num embate entre o meio ambiente e a cultura. Para esta interpretação, sua indicação era que se trabalhasse por instinto ou raciocínio, com imaginação e intuição, aceitando da natureza, suas leis e sugestões (MARX, 2004 [1982]). Esta intenção remete à interpretação do “espírito do lugar”, como princípio projetual do paisagista.

O conceito do *Genius Loci*, ou espírito do lugar, foi retomado pela teoria da Arquitetura a partir dos anos 1960, em reação à postura modernista de ruptura com a tradição historicista ou simbólica como princípio projetual para a concepção. Dentre os teóricos que defendem este pensamento, destaca-se o arquiteto norueguês Christian Norberg-Schulz, que reflete que a natureza é uma totalidade, entretanto um lugar “[...] de acordo com as circunstâncias locais, possui uma identidade peculiar” (NORBERG-SCHULZ, 1976 in NESBITT, 2008, p.448).

Neste cenário e frente ao contexto social, político e econômico, a linguagem paisagística representada através dos signos da paginação de piso do Calçadão de Copacabana dos anos 70 materializa a identificação do lugar, na construção do processo identitário da sua dinamicidade e descontração. Diferentemente de quando foi criado o signo da primeira calçada em 1905, ainda impregnada da referência do modelo europeu, nos anos 70, seus signos representam uma linguagem ao mesmo tempo

local e universal, e simbolizam a cidade cosmopolita que o Rio de Janeiro se tornara. Assim, a cultura paisagística carioca, com suas práticas e modos de vida em torno da praia estão conectadas no Calçadão de Copacabana à dinâmica da cidade, identificando-a em sua ambiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde as primeiras ocupações no século XIX até se tornar o bairro de Copacabana, a Cidade do Rio de Janeiro passou do caráter portuário para se caracterizar como um balneário. A construção e consecutivas reformas da Avenida Atlântica de 1905 até os anos 1950, enquanto representação paisagística, é demonstrativa da intenção das forças políticas e econômicas, juntamente com intelectuais, de construção da imagem da Cidade do Rio de Janeiro apoiada no projeto de modernização e criação do Estado Republicano, baseada na razão, na ordem, no progresso e na construção da nação abalizada pelo princípio da Civilização.

A modernidade é definida como um período ou condição largamente identificado com a Revolução Industrial, a crença no progresso e nos ideais do Iluminismo. Neste sentido, enquanto Capital dos Estados Unidos do Brasil, pode-se dizer que a construção da linguagem paisagística da Avenida Atlântica se trata de símbolo de modernidade, como instrumento de legitimação das forças políticas, econômicas e sociais, e com forte apelo publicitário.

Já partir dos anos 1970, compreende-se que há um marco de ruptura na linguagem paisagística, com a caracterização do momento que pode entendido como a entrada da cidade na “Pós-modernidade”. Trata-se do estado ou condição de ser pós-moderno - depois ou em reação àquilo que é moderno, como na arte pós-moderna, identificado por Stuart Hall (2006), com o processo de fragmentação do indivíduo moderno enfatizando o surgimento de novas identidades, sujeitas agora ao plano da história, da política, da representação e da diferença.

Desta forma, o Calçadão dos anos 70 materializa o espaço multifuncional, híbrido, alinhado com a tendência da arte pública, onde continente é a cidade, e que busca aproximar a obra à vivência do público. A linguagem pictórica abstrata no desenho de piso torna-se franca a todos os habitantes, mesmo aqueles que não possuíssem condições de frequentar os museus e exposições, ou morar na favorecida Avenida Atlântica. Trata-se, portanto, de uma hibridização da arte pictórica aplicada ao paisagismo no espaço urbano, onde o receptor penetra no espaço, habita esse espaço, participando dele de corpo inteiro.

Distingue-se assim que as três calçadas da Orla de Copacabana e Leme têm como significado cultural representar dois momentos histórico-culturais atravessados pela cidade: modernidade e pós-modernidade. Criada inicialmente para ser um *locus* da alta sociedade carioca, ao longo do tempo o logradouro estabeleceu sua própria identidade, onde a diversidade da sociedade carioca se encontra: o rico e o pobre, o fluminense e os turistas, enfim, toda a hibridez que compõe, inclusive, a cultura desta cidade.

Apreende-se, portanto, que o Calçadão de Copacabana é uma das representações da cultura paisagística que distingue o lugar, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Esta cultura está presente nas práticas sociais, nos modos de viver, e se realiza através de espaços como este bem cultural. É necessário, portanto, conservá-lo em suas relações, bem como salvaguardar e comunicar seu significado cultural para a atual e as futuras gerações.

REFERÊNCIAS

ALVARADO, Daisy V.M.P. *Figurações Brasil anos 60: neofigurações fantásticas e neo-surrealismo, novo realismo e nova objetividade*. São Paulo: Itaú Cultural: Edusp, 1999.

“As crianças ganharam, calçadão não demora”. *Correio da Manhã*. 18/05/1970. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional. p. 3

BENCHIMOL, Jaime Larry. *Pereira Passos: um Haussmann tropical: a renovação urbana da Cidade do Rio de Janeiro no início do século XX*. [1ª impressão em 1953]. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes. Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1992.

CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: uma introdução*. São Paulo: Martins, 2005.

COCCHIARALE, Fernando; GEIGER, Anna Bella. *Abstracionismo geométrico e informal: a vanguarda brasileira nos anos cinquenta*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2004.

Copacabana para todos. *Diário Carioca*. 18/02/1950, p. 4. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

De Copacabana a Campo grande...*Correio da Manhã*. 23/01/1949. p. 1. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

ICOMOS. *Carta de Burra*. 1999. Disponível em: ><https://5cidade.files.wordpress.com/2008/03/carta-de-burra.pdf>< Acesso em: 19/11/2020.

FERREIRA, Alda de Azevedo. *A permanência da paisagem: os princípios do projeto paisagístico de Haruyoshi Ono*. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano. Universidade Federal de Pernambuco. 2012.

_____. *Os saberes e as práticas paisagísticas na construção da Paisagem Cultural Carioca*. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura. 2018.

FERREIRA, Alda de Azevedo; NÓBREGA, Cláudia. “O rio entre a montanha e o mar: as práticas paisagísticas na construção da Paisagem Cultural Carioca”. *Anais do 1º Simpósio Científico ICOMOS Brasil*. Belo Horizonte, 2017.

FRANÇA, José-Augusto. *Lisboa Oitocentista: contribuição para as manifestações do ano europeu do patrimônio arquitectónico*. 1ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975. p. 7.

GONÇALVES, Aureliano Restier. *Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro: terras e fatos*. Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2004.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guacira Lopes Louro. 11ª Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006

_____. *Cultura e representação*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2016.

MACEDO, Silvio Soares. *Quadro do paisagismo no Brasil*. São Paulo: Coleção Quapá, 1999.

MARX, Roberto Burle. "Conceitos de composição em paisagismo". In: MARX, Roberto Burle; TABACOW, José (Org). *Arte e paisagem* (conferências escolhidas). 2ª ed. rev. [1ª impressão em 1982] São Paulo: Studio Nobel LTDA, 2004. p. 22-33.

_____. "Considerações sobre a arte brasileira". In: MARX, Roberto Burle; TABACOW, José (Org). *Arte e paisagem* (conferências escolhidas). 2ª ed. rev. [1ª impressão em 1982] São Paulo: Studio Nobel LTDA, 2004. p. 68-75.

NORBERG-SCHULZ, Christian. O fenômeno do lugar. In: NESBITT, Kate (Org.). *Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995)*. 2ªed. São Paulo: Cosac Naify, 2008. pp. 444 – 461.

O calçamento da Avenida Atlântica. *Jornal do Brasil*. 09/02/1929, p.5. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

ONO, Fernando Pedro de Carvalho. *A abstração informal de Roberto Burle Marx: uma reflexão sobre imagens possíveis*. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2015.

Para Repouso dos Cariocas. *Revista da Semana*. 18/8/1928. nº 35. p16. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

PEDROSA, Mario. Arte ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica. *Correio da Manhã*. 26/06/1966. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

SAMPAIO, Carlos. As obras da Avenida Atlântica. *Jornal do Comércio*. 3/11/1921, p.3. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

SEGAWA, Hugo. *Ao amor do público: jardins do Brasil*. São Paulo: Studio Nobel/ Fapesp, 1996.

Todos querem arborização para Copacabana. *A Manhã*. 31/03/1950, p. 1-7. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

VELHO, Gilberto. *A utopia urbana: um estudo de antropologia social*. 5ª ed. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1989. [1ª edição em 1973].

VELHO, Gilberto (org.). *Antropologia urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal*. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

'Vestido novo' para a Avenida Atlântica. *A Manhã*. 23/01/1949. Nº 2.288, p. 1. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.